

USO DO VEGF COMO BIOMARCADOR NO DIAGNÓSTICO DA RETINOPATIA DIABÉTICA

Autores: Victor Luis Santana de Jesus, Juliana Almeida Leal, Miriã Silveira Dias, Vitória Cristina Guimarães da Silva¹

1 - Faculdade Atenas de Valença

DOI: 10.5281/zenodo.15092909

Introdução: A retinopatia diabética (RD) é uma complicação microvascular progressiva do diabetes mellitus, responsável por significativas perdas visuais. A identificação precoce é essencial para prevenir sua progressão. Entre os biomarcadores promissores, o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) se destaca por seu papel crítico na angiogênese e na regulação da permeabilidade vascular, sendo um alvo potencial para diagnósticos e terapias específicas. Este estudo visa explorar o uso do VEGF como biomarcador para o diagnóstico precoce da RD, contribuindo para avanços nos métodos diagnósticos. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados MEDLINE, SciELO e BVS Salud, incluindo artigos publicados nos últimos 10 anos. Foram considerados estudos clínicos e metanálises relacionados ao papel do VEGF na RD. Os critérios de inclusão englobaram artigos disponíveis em inglês e português, com acesso gratuito ao texto completo. Foram analisados 972 artigos, sendo 20 selecionados após triagem detalhada. **Resultados e Discussão:** A revisão evidenciou que os níveis de VEGF estão significativamente elevados em pacientes com RD, correlacionando-se com a gravidade da doença. O VEGF promove angiogênese e aumenta a permeabilidade vascular, contribuindo para o desenvolvimento de edemas e hemorragias retinianas. A medição dos níveis de VEGF no humor vítreo e no soro foi associada à progressão da RD, reforçando seu uso potencial no diagnóstico precoce. Além disso, terapias anti-VEGF são atualmente o principal tratamento para complicações graves da RD. Estes achados destacam o VEGF como um biomarcador eficaz para a detecção e monitoramento da RD. **Conclusão:** O uso do VEGF como biomarcador oferece uma abordagem promissora para o diagnóstico precoce e acompanhamento da retinopatia diabética. Sua medição pode facilitar intervenções terapêuticas precoces e melhorar o prognóstico visual dos pacientes. Pesquisas futuras devem se concentrar em desenvolver métodos de medição mais acessíveis e ampliar estudos populacionais para validar sua aplicação clínica em larga escala.

PALAVRAS-CHAVE: Angiogênese. Biomarcadores. Diagnóstico precoce. Retinopatia Diabética. VEGF.